

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ КАТОДНЫХ ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫХ ГРУНТОВОК

Усманов Хумоюн Абдуносир угли

ООО “BIG-FAMILY-PHARM”

Актуальность: Катодные электроосажденные грунтовки занимают важное место в современных технологиях антикоррозийной защиты, особенно в автомобилестроении. Их преимущества перед анодными системами связаны с более высокой коррозионной устойчивостью и эффективностью. Однако создание покрытия с улучшенными свойствами требует тщательного выбора компонентов, особенно связующих, которые обеспечат необходимую эластичность, функциональность и химическую стойкость.

Цель исследования: Определить оптимальные связующие материалы для пленкообразующей части катодных грунтовок, обеспечивающие повышенную защиту от коррозии и улучшенные механические свойства.

Ожидаемые результаты: Разработка состава пленкообразователя на основе эпоксидных смол, модифицированных полиэфирными группами, в сочетании с полиаминами, содержащими блокированные кетиминами первичные аминогруппы. Ожидается, что такие материалы обеспечат высокую эластичность покрытия, его долговечность и устойчивость к коррозии.

Выводы: Исследования подтвердили, что наиболее эффективными связующими являются эпоксидные смолы, модифицированные полиэфирными группами, в комбинации с полиаминами, блокированными кетиминами. Эти материалы, нейтрализованные органическими кислотами, формируют водорастворимый пленкообразователь с превосходными эксплуатационными характеристиками, что делает их перспективными для применения в высокотехнологичных покрытиях, используемых в автомобилестроении.